

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8078932>

Махмудова Мунира Джураевна

Докторант Национального

Университета Узбекистан

+998 97 7335525

(muniramakhmudova3@gmail.com)

Аннотация

Данная статья посвящена важности социальной работы и квалификации социальных работников. В статье рассматриваются тенденции развития социальной работы в Республике Узбекистан. Признано, что статус социальных работников закреплён в законах и подзаконных актах.

Ключевые слова

Социальная работа. Социальная служба. Социальный работник. Знание. Квалификация. Навыки. Международная федерация социальных работников. Международная ассоциация школ социальной работы.

Реформы, проводимые в нашей стране в последние годы, направлены на повышение человеческого достоинства. В этом месте важное место занимают социальные услуги, оказываемые населению, социальная политика государства. Справедливая социальная политика нашла отражение и в Стратегии развития нашей страны. Оказание качественной социальной помощи и поддержки различным группам населения всегда было актуальным вопросом. На данный момент следует отметить, что стремительно развивающаяся в нашей стране специальность Социальная работа приобретает все большее значение.

Социальная работа – это профессиональная деятельность, направленная на оказание помощи и поддержки людям в целях обеспечения их жизненного благополучия, а также на устранение проблем между людьми и приведение к социальным изменениям в обществе.

«Социальная работа - это профессия, основанная на практике, которая является академической дисциплиной, способствующей социальным изменениям и развитию, социальной сплоченности, расширению прав и

возможностей и освобождению людей. Ключевыми составляющими социальной работы являются принципы социальной справедливости, права человека, коллективная ответственность и уважение к этнокультурным различиям. Опираясь на теории социальной работы, социальные и гуманитарные науки, и знания о местных культурных особенностях и местных жителей, социальная работа вовлекает людей и различные структуры для решения жизненных проблем с целью улучшения благосостояния людей» [1].

Исходя из определения социальной работы, принятого Международной ассоциацией школ социальной работы и Международной федерацией социальных работников в Копенгагене 27 июня 2001 г., «профессиональная деятельность социальных работников способствует социальным изменениям и решению проблем человеческих отношений; способствует укреплению возможности функционального существования в обществе и повышению уровня благосостояния людей. Используя теории человеческого поведения и социальных систем, социальная работа помогает людям взаимодействовать с окружающей средой.» [2].

Социальная работа очень многогранна и охватывает практически все сферы общественной жизни. Его основной целью является достижение социально-экономического благополучия общества, при котором особое внимание уделяется малообеспеченным слоям общества [3].

Одной из отличительных особенностей социальной работы является то, что духовные аспекты представителей этой сферы не менее важны, чем знания и умения. В некоторых странах перед поступлением на курсы социальной работы организуются специальные личностные тесты. Потому что основные принципы этой профессии определяются этическими критериями. Существует Всемирный кодекс этики для социальных работников, который регулирует работу социальных работников, и различные страны разработали кодексы этики для социальных работников в своих регионах на основе этого рекомендованного документа. Также разработан проект этического кодекса социальных работников Республики Узбекистан.

Для социального работника одних твердых теоретических знаний и даже большого опыта может быть недостаточно. Потому что социальная работа требует человечности, толерантности, требует положительного отношения к людям в любой ситуации, иначе может пострадать результат их труда.

Составляющими образа социального работника являются:

- квалификационные требования к специалистам разного уровня (знания, умения, квалификация, функциональные обязанности);
- психолого-педагогическая готовность к овладению профессией (осознание особенностей профессии, ее сущности, уровня мотивации);
- личностные качества, определяющие профессиональную готовность специалиста (положительная жизненная ориентация, соблюдение этических норм, ценностей, взглядов, черт характера, соответствующих миссии и задачам социальной работы).

Вне зависимости от конкретных условий профессиональной деятельности социальный работник должен уметь:

- знать теоретико-методологические основы социальной работы, ее исторические корни, традиции, отечественный и зарубежный опыт, современные задачи, методы организации социальной защиты населения;
- иметь навыки диагностики условий и уровня жизни различных социальных категорий и групп населения, анализа социально-психологической ситуации;
- проведение социологических исследований, прогнозирование развития социальных процессов и учет их результатов в своей деятельности, а также при решении социальных конфликтов;
- обладать организаторскими способностями, высокой общей культурой, педагогическим талантом, быть вежливым, интересным, коммуникабельным, быть готовым к самопожертвованию;
- иметь необходимую методическую и психологическую подготовку, быть наблюдательным, внимательным, добрым, сдержанным, скромным и т.д.;
- готовность оказать грамотную юридическую помощь в защите прав клиентов.

Как было сказано выше, социальная работа, профессия, служащая благополучию членов общества, получает широкое развитие в Узбекистане. Тот факт, что статус социального работника был официально установлен на национальном уровне, является признаком усилий нашего государства по дальнейшему развитию этой сферы.

Закрепление статуса социальных работников в “Постановлении Министерства аянтости и трудовых отношений Республики Узбекистан, Министерства народного образования Республики Узбекистан, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан,

Министерства финансов Республики Узбекистан, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан,

Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан “Об утверждении инструкции о статусе, обязанностях, функциях и квалификационных требованиях социальных работников” является примечательным.

Согласно данному нормативному документу “Социальный работник это – лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией, которое организует оказание социальных услуг либо непосредственно оказывает социальные услуги.

Социальный работник занимает следующие должности:

- специалист по организации социального обслуживания по всем направлениям;
- социальный работник, оказывающий социальные услуги во всех сферах;
- помощник социального работника, оказывающий социальные услуги одиноким пожилым и одиноким пожилым людям, а также инвалидам, нуждающимся в уходе других [4].

Кроме того, систематизируется оказание социальной помощи жителям в рамках деятельности махалли. Человек или семья, столкнувшиеся с социальной проблемой, в первую очередь обращаются к своему району, и первым учреждением, которое узнает о положении семьи, является район. «Самоуправление. Актуальным становится и повышение знаний и навыков сотрудников Собрания граждан в сфере оказания социальных услуг.

В постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан говорится о необходимости утверждения в высших учебных заведениях по направлениям педагогики и финансово-экономического профиля Министерства соседства и поддержки семьи Республики Узбекистан и Министерства высшего и среднего специального образования с 2021/2022 учебного года утвердить предложение по внедрению системы подготовки кадров в форме заочной формы обучения на должности женщин-активисток органов самоуправления [5]. То есть кроме специалистов, которые готовятся в нашей стране с 2004 года на академическом уровне в высших учебных заведениях, начиная с 2021 года открылось заочное направление социальная работа в органах самоуправления, в котором обучаются председатели, женские активистки махаллей.

Как видно из вышеизложенного, роль социальных служб и социальных работников несравнима в развитии нашего общества, в достижении благополучия людей и семей. Развитию этого самоотверженного направления в странах мира и в нашей стране уделяется должное внимание. В результате этого можно ожидать повышения уровня жизни нашего народа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. International Federation of Social Workers 2014
2. Социальная работа: введение в профессиональную деятельность: Учебное пособие / Отв. ред. А. А. Козлов. – М.: КНОРУС, 2005. – 368 с. – ISBN 5-85971-046-1. – С. 91
3. Цели и задачи социальной работы. URL: <https://infopedia.su/13x855.htm>
4. Постановление Министерства аяности и трудовых отношений Республики Узбекистан,
Министерства народного образования Республики Узбекистан,
Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан,
Министерства финансов Республики Узбекистан, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан,
Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан “Об утверждении инструкции о статусе, обязанностях, функциях и квалификационных требованиях социальных работников
5. Постановление кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по совершенствованию системы по подготовке кадров органов самоуправления граждан”